

JURISPRUDENCE

SELECTED ASPECTS OF PARTICIPATION IN COURT SESSIONS BY USING WEB CONFERENCE SYSTEM

Boldyreva N.

*candidate of legal sciences, associate professor
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kursk State University", Kursk*

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ

Болдырева Н.Н.

*к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», город Курск
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12578603>*

Abstract

Modern information technologies provide influence on various aspects of public life, including legal proceedings. One of the innovations in the field of Russian legal proceedings is participation in court hearings through a web conference. The author analyzes one of the forms of remote participation in the process and reveals certain aspects of participation in such court hearings.

Аннотация

Современные информационные технологии обеспечивают влияние на различные аспекты общественной жизни, включая судопроизводство. Одной из новелл в сфере российского судопроизводства является участие в судебных заседаниях путем проведения веб-конференции. Автор анализирует одну из форм дистанционного участия в процессе и раскрывает отдельные аспекты участия в таких судебных заседаниях.

Keywords: legal proceedings, online justice, participation in a court hearing by using a web conference system, remote participation in the process.

Ключевые слова: судопроизводство, онлайн – правосудие, участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, дистанционное участие в процессе.

Информационные технологии прочно вошли в гражданское и арбитражное судопроизводство. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации представляется новатором в области внедрения информационно – телекоммуникационных технологий в правосудие по сравнению с иными российскими кодифицированными процессуальными законами. В своё время новеллы, вносимые Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [7] были настолько прогрессивными, что ни судьи, ни практикующие юристы не имели четкого представления о том, как они работают. Освоив за прошедшее десятилетие и признав полезными такие нововведения, как подача в суд искового заявления в электронном виде; формирование состава суда с использованием автоматизированной информационной системы; изложение и хранение в материалах дела особого мнения судьи, несогласного с мнением большинства при принятии решения; участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи; ведение протоколирования с использованием средств аудиозаписи, - законодатель предлагает новые.

Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8] процессуальные кодексы Российской Федерации

были дополнены нормой примерно одинакового содержания: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации - статьей 153.2 [1], Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации - статьей 155.2 [4] Участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции. Законодатель предоставил возможность лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими соответствующего ходатайства и при наличии в суде такой технической возможности.

Веб-конференции позволяют совершать процессуальные действия, выносить решения и вести обсуждения дел в виртуальном пространстве, без физического присутствия всех участников в одном месте. Такой подход к форме проведения судебных заседаний становится особенно актуальным в случаях, когда личная встреча в суде затруднена из-за географических ограничений, состояния здоровья или других обстоятельств.

Имея многолетний опыт участия в судебных заседаниях путем использования систем видеоконференц-связи, Верховный Суд Российской Федерации с 2019 года стал проводить судебные заседания путем использования системы веб-конференции. Первое онлайн – заседание в арбитражном суде состоялось 28 апреля 2020 года, а 13 мая того же года состоялось первое судебное заседание в Судебной

коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации в онлайн - режиме с авторизацией через сайт «Мой Арбитр».

В 2020 году проведение судебных заседаний онлайн с помощью системы веб – конференции еще не регулировалось нормами процессуального законодательства, но было вызвано производственной необходимостью: во время пандемии рассмотрение и разрешение дел должно было осуществляться в сроки, установленные законом, а возможность перемещения по городу и посещения суда отсутствовала. Основным механизмом регулирования такой формы участия в процессе служил пункт 5 Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах», в настоящее время утративший законную силу. Активно применяться дистанционный режим проведения судебных заседаний в судах стал именно в пандемийный период. Судебные органы внедрили специализированные программные решения, позволяющие участникам судебного процесса подключаться к заседаниям, находясь в различных местах.

Нормативно закреплённая дефиниция веб – конференции как формы участия в судебном заседании отсутствует. Практикующее сообщество юристов веб-конференцию судебного заседания представляет 1) как форму проведения судебного заседания, при которой участники процесса (судьи, лица, участвующие в деле, и другие участники процесса) соединяются через интернет-платформы или специальные программы для видеосвязи и/или аудиосвязи; 2) как событие, на котором участники судебного процесса перемещаются в среду опосредованного исследования обстоятельств рассматриваемого дела через интернет-технологии для проведения судебного заседания. Ограничений по участию в судебном заседании путем использования системы веб-конференции не определено. Веб-конференции могут быть организованы как на отдельных этапах судебного заседания в ходе судебного разбирательства, так и на любой стадии процесса. В настоящее время система онлайн-заседаний действует почти во всех арбитражных судах, не только в судах первой инстанции, но в апелляционной и кассационной инстанциях. В судах общей юрисдикции рассматриваемая форма участия в судебных заседаниях применяется не часто. Верховным

Судом Российской Федерации было отмечено, что российские суды в 2022 году повели почти 1 миллион судебных заседаний в режиме онлайн.

Процедура организации и проведения судебных заседаний с помощью системы веб – конференции детально в процессуальном законодательстве не регламентирована. Так, в целях реализации права участников арбитражного процесса на участие в судебном заседании с помощью системы веб – конференции разработаны Инструкция по настройке и использованию модуля онлайн-заседаний в информационной системе «Картотека арбитражных дел» и Пошаговая инструкция по подаче ходатайства о судебном заседании в онлайн режиме.

Участие в судебном заседании через веб-конференцию требует от участников процесса некоторых навыков и правил этикета. Необходимо иметь стабильный доступ к сети Интернет, чтобы связь не прерывалась во время заседания, необходимо позаботиться об акустике и освещении помещения, в котором будет проходить заседание, чтобы все участники хорошо слышали и видели друг друга на экране. Участие в судебном заседании через веб-конференцию представляется удобным и экономичным способом решения вопросов, связанных с судопроизводством.

Участие в судебном заседании с использованием системы веб-конференции возможно при наличии у участников судебного заседания технической возможности, алгоритм действий для участия в судебном заседании путем использования системы веб-конференции выглядит следующим образом: 1) обращение в суд с заявлением об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции; 2) вынесение судом соответствующего определения с указанием времени судебного заседания; 3) направление участникам арбитражного процесса информации, необходимой для участия в судебном заседании путем использования системы веб-конференции.

Размещенная на сайте практически каждого арбитражного суда пошаговая инструкция по подаче ходатайства о судебном заседании в онлайн режиме разъясняет порядок действий участников и рекомендует придерживаться определенного алгоритма действий.

Рис. 1. Порядок действий для проведения онлайн-заседания

Законодатель не устанавливает срок, до истечения которого заявитель может ходатайствовать о проведении судебного заседания с помощью веб – конференции. Анализ судебной практики позволяет утверждать, что с ходатайством необходимо обратиться в суд заблаговременно и учитывать разъяснения, содержащиеся на соответствующем сайте арбитражного суда. Например, ходатайство об участии в судебном онлайн-заседании Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда должно быть заявлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты судебного заседания [5]. Верховным Судом Российской Федерации было рассмотрено и удовлетворено ходатайство, поданное за 5 минут до начала судебного заседания, организационная работа с подключением заняла 10 минут. При этом, участник, заявивший ходатайство, находился в Калифорнии (США). Судебное заседание прошло успешно [2].

В удовлетворении ходатайства, заявленного без учета установленных судом сроков, может быть отказано.

Онлайн – судебные разбирательства требуют особого внимания при определении личности участников процесса. Дополнительное внимание уделяется вопросу, связанному с установлением личности подключившихся к судебному заседанию участников. Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой биометрической системы) [1]. В Российской Федерации к участию в судебном онлайн-заседании допускаются только пользователи с учетными записями, подтвержденными в единой системе идентификации и аутентификации.

Получение соответствующих учетных записей осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» [6].

Реализовать свое право на участие в онлайн – заседании несложно, если руководствоваться положениями Инструкции по настройке онлайн-заседания.

Российская Федерация не является лидером в вопросе цифровизации судебной системы. Больших успехов в цифровизации, в том числе, правовых институтов достигла Китайская Народная Республика (далее – КНР). В настоящее время КНР масштабно делится уникальным опытом цифровизации права и правовых институтов.

Настоящая публикация не предусматривала проведение масштабного сравнительно - правового анализа возникновения и развития онлайн – судебного разбирательства в Российской Федерации и Китайской Народной Республики, однако посещение международной научно – практической конференции в городе Далянь в мае 2024 года наложило свой отпечаток на публикацию и заставило в исследуемый российский институт включить анализ аналогичного китайского.

Начиная с 2013 года в КНР реализуется амбициозная стратегия верховенства права в киберпространстве. Основные источники права, регулирующие институт электронного правосудия в КНР, начинают датироваться 2017 годом. 16 июня 2021 года Верховный народный суд Китая опубликовал набор систематических правил онлайн-судебных разбирательств, которые применимы ко всем судебным делам и разбирательствам в судах по всей стране - «Правила ведения судебных разбирательств в Интернете для народных судов» и направлены на продвижение и регулирование судебных разбирательств в Интернете.

Указанные Правила являются далеко не единственными, призванными регулировать вопрос судебного разбирательства в Интернете, разработаны также Правила судебных разбирательств в Интернете (применяются к определенным судам - Интернет-судам), Правила к конкретным аспектам судебного разбирательства (судебное слушание, представление документов, обслуживание процесса). По словам вице-президента прокуратуры Ли Шаопина, с 1 января 2020 года по 31 мая 2021 года суды по всей стране провели более 1,28 млн виртуальных заседаний [3].

Алгоритм действий аналогичен существующего в российском законодательстве: 1) получение согласия заинтересованных сторон об участии в судебном разбирательстве онлайн; 2) информирование заинтересованных лиц о порядке такого участия, ознакомление их с процессуальными правами и обязанностями; 3) представление доказательств заинтересованными лицами и ознакомление с ними суда; 4) определение категории спора и возможности его разрешения в киберпространстве.

Проверка личности участников процесса в китайских судах в основном происходит путем онлайн-сравнения сертификатов личности и платформ аутентификации личности. Отдельные суды подключились к системе информации о населении отделов общественной безопасности, и с помощью этого сервиса проверяют личность человека (только с его согласия) с помощью распознавания лиц. Такая проверка проводится только при первоначальном подключении. После первоначальной проверки участника процесса, очередной вход в учетную запись и совершение процессуальных действий будут рассматриваться как действия, совершенные самой стороной. При этом до сведения участников процесса доводится информация о правилах судебных слушаний в Интернете, требования общие, как и в судебных разбирательствах в автономном режиме. Участники процесса не должны действовать против судебной дисциплины. В КНР подчеркивается, что основной целью продвижения участия в судебных заседаниях в онлайн – режиме является удобство, снижение затрат на разрешение споров и обеспечение законности и справедливости, что онлайн - судебное заседание имеет ту же

юридическую силу, что и судебное заседание с личным присутствием, а права заинтересованных лиц на судебное разбирательство полностью защищены в процессе.

Таким образом, участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции является составляющей права на судебную защиту, позволяет полноценно участвовать в судебных процессах лицам с ограниченными возможностями; участникам судебных процессов, проживающих в отдаленных местностях или тысячах километрах друг от друга и суда; и освобождает от несения значительных командировочных расходов для участия в судебном заседании.

Список литературы:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/> (дата обращения: 17.06.2024).
2. Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. Обновляется в течение суток. Режим доступа: <https://www.vsrfl.ru/> (дата обращения: 17.06.2024).
3. Верховный суд Китая издал свод правил судебных разбирательств онлайн // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://finance.rambler.ru/business/46650459/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 17.06.2024).
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/> (дата обращения: 17.06.2024).
5. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд: официальный сайт. Обновляется в течение суток. Режим доступа: <https://19aas.arbitr.ru/> (дата обращения: 17.06.2024).
6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (с изменениями и дополнениями) // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://base.garant.ru/70413578/> (дата обращения: 17.06.2024).
7. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/> (дата обращения: 17.06.2024).
8. Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/> (дата обращения: 17.06.2024).